

QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUALITY IN AGRICULTURAL INPUT TRANSPORT SERVICES

ALINE APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA
(FATEC MOGI DAS CRUZES)

aline.oliveira87@fatec.sp.gov.br

MARIA EDUARDA SILVA PIRES DE SOUZA
(FATEC MOGI DAS CRUZES)

maria.souza61@fatec.sp.gov.br

THABATA DANIELLE DE AGUIAR SALAROLI RUGAI
(FATEC MOGI DAS CRUZES)

thabata.rugai@fatec.sp.gov.br

DANIELE REGINA GARCIA KUMANAYA
(FATEC MOGI DAS CRUZES)

daniele.kumanaya@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A infraestrutura de um país é afetada diretamente por sua matriz de transportes no âmbito do agronegócio, tendo suas competitividades em relação aos custos, e qualidade de seus serviços, atrelada ao desenvolvimento econômico e social de uma nação. Dentre os modais mais utilizados no Brasil, podemos observar sua dependência ao modal rodoviário quando o assunto é transporte de cargas, sendo nítido os GAP's no uso desse modal, deixando sua mobilidade e acessibilidade de cargas agrícolas mais defasadas no quesito custo/benefício. O presente estudo apresenta o cenário atual da qualidade desses modais com relação ao agronegócio, apontando as necessidades de maiores investimentos de infraestrutura, de maneira a garantir uma melhor competitividade e escoamento da produção para o país. O estudo tem como base o levantamento de uma pesquisa bibliográfica descritiva exploratória, que tem por objetivo o levantamento de dados e informações das quais apontam os informes da qualidade do transporte rodoviário quando aplicado ao agronegócio. Sendo a tese central desse trabalho focar nos níveis de serviços no transporte de insumos agrícolas. A conclusão apresenta como o uso do transporte rodoviário como modal matriz não tem sido o mais eficiente no caso de um país extenso como o nosso.

Palavras-chave. *Qualidade; Transporte rodoviário; Agronegócio; Qualidade no transporte de insumos agrícolas.*

ABSTRACT. *A country's infrastructure is directly affected by its transport matrix in the agribusiness sphere, and its competitiveness in terms of costs and quality of its services is linked to the economic and social development of a nation. Among the most used modals in Brazil, we can observe its dependence on the road modal when it comes to cargo transport, making it clear the GAP's in the use of this modal, leaving its mobility and accessibility of agricultural cargo more outdated in terms of cost / benefit. The present study presents the current scenario of the quality of these modes in relation to agribusiness, pointing out the need for greater investments in infrastructure, in order to guarantee better competitiveness and flow of production to the country. The study is based on the survey of an exploratory descriptive bibliographic research, which aims to collect data and information from which to report on the quality of road transport when applied to agribusiness. The central thesis of this work is to focus on service levels in the transport of agricultural inputs. The conclusion shows how the use of road transport as a matrix modal has not been the most efficient in the case of a large country like ours.*

Keywords. *Quality; Road transport; Agribusiness; Quality in the transport of agricultural inputs.*

1. INTRODUÇÃO

qualidade dos seus produtos e de suas entregas. Sendo esse assunto de extrema importância ao abordar sobre a questão dos modais no Brasil.

De acordo com Schmidt (2011), houve um grande interesse na utilização de outros modais no Brasil, os r complementar, diminui custos e perdas.

Os objetivos deste artigo são, a saber: estabelecer um panorama atual da qualidade nos modais do Brasil com relação ao agronegócio, retratar a qualidade no transporte de insumos agrícolas, evidenciar a importância do agronegócio, em especial os insumos agrícolas no Brasil.

O estudo bibliográfico foi baseado nos seguintes temas: Qualidade dos modais; Qualidade no transporte de insumos agrícolas; insumos agrícolas; agronegócio.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. AGRONEGÓCIO

O sucesso do agronegócio forma parte de uma estratégia desenhada nos anos 70, sendo evidente que o Brasil é o primeiro produtor e exportador de café, açúcar, álcool e sucos de frutas. Além disso, lidera o ranking das vendas externas de soja, carne bovina, carne de frango, tabaco, couro e calçados de couro. (HERTZ,2017).

Esse tipo de evidência além de ser uma grande estratégia gerou vários problemas estruturais que impediam o desempenho da agricultura, já que naquela época o modal mais utilizado é o modal rodoviário.

Segundo Rodrigues (2017) o transporte rodoviário é o modal mais utilizado no Brasil, no entanto nem por isso deixa de apresentar falhas, como no processo de pesagem e segurança de cargas, problemas na sinalização das estradas, omissão na forma do transporte do grão, ineficiência das polícias rodoviárias e poluição como impacto sobre o meio ambiente.

Na tomada de decisão das empresas, o modal rodoviário é o mais escolhido, podendo levar a mercadoria utilizando automóveis, ônibus etc. Sendo o caminhão um meio de transporte flexível, tem sido preferência aos três e navios, limitados por sua inflexibilidade e por exigir maior tempo e volume

de carga. Os fatores tempo e funcionalidade são primordiais na escolha do modal de transporte em muitos casos. (ROCHA, 2015).

No Brasil são usados cinco modais de transportes de cargas sendo eles: rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aéreo. Cada um possui suas características específicas e apresentam vantagens e desvantagens em decorrência de fatores como a segurança e rapidez no atendimento as demandas do cliente. Por isso deve se avaliar o melhor modal para conseguir atingir o melhor custo/benefício para a entrega da mercadoria. (COLAVITE, KONISHI, 2015).

A literatura tem enfatizado a importância de ter um sistema de qualidade, para garantir a eficiência dos transportes no setor do agronegócio. Existem diversos estudos na literatura a respeito das possíveis mudanças no sistema rodoviário e suas problemáticas, onde centrou-se a atenção no avanço tecnológico para o aumento de produção, redução dos custos operacionais e a eficácia dos processos, pois é o setor que mais cresce no Brasil.

2.2. QUALIDADE

O conceito de qualidade é muito amplo e pode-se referir a diversos fatores inerentes ao sistema produtivo. Pode ser associada a um produto, ou seja, a qualidade de um determinado bem refere-se à forma como foi produzido, atendendo a normas e padrões pré-determinados. (MOURA et.al,2020)

Bliska et. al. (2019) ressaltam que a produção sustentável é aquela que tem como principal objetivo gerar alimentos seguros para os consumidores e respeita as questões ambientais e seus limites de emissões, assim como busca preservar a segurança e bem-estar do trabalhador, possibilitando o crescimento da economia.

A qualidade pode estar relacionada ao processo produtivo, por exemplo, quando atende a normas e padrões socioambientais ou quando possui um rigoroso sistema de controle de processo. No início a qualidade era vista sob a ótica da inspeção, na qual, através de instrumentos de medição, tentava-se alcançar a uniformidade do produto; num outro momento, buscava-se através de instrumentos e técnicas estatísticas conseguir um controle estatístico da qualidade; na etapa seguinte, a qualidade está mais preocupada com a sua própria garantia (MACHADO, 2012).

Na busca constante pela perfeição, a ferramenta da qualidade é de suma importância, pois se

estiver alinhada com as necessidades dos clientes, além de permitir um alto nível de melhoria dos processos, contribuirá para a possibilidade de agregar valor aos serviços. oferecidos para torná-los mais competitivos.

3.3. MATERIAIS E MÉTODOS

INSUMOS AGRÍCOLAS E SEU TRANSPORTE NO BRASIL

Os insumos agrícolas colaboram para o resultado, formação ou finalização do produto. Por isso, todos os insumos são agregados ao processo criativo como fatores de produção ou matérias-primas. Os insumos agrícolas podem melhorar a qualidade e aumentar a produtividade. Portanto, a necessidade de avançar em novos recursos tem se baseado na certificação da qualidade do produto, cada vez mais comum no mercado global. (CARVALHO,2021)

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA, os insumos agrícolas são todos fatores de produção utilizados para garantir a nutrição e proteção das plantas. (Brasil,2022).

Existem duas maneiras principais de alocar insumos agrícolas:

- Direto: quando a indústria vende diretamente aos produtores rurais.
- Indireto: quando canais de comercialização como cooperativas e distribuidores realizam o fluxo logístico de mercadorias e informações aos produtores rurais. Normalmente, na distribuição indireta, o transporte é caracterizado pela necessidade de transportar diferentes tipos de insumos. Devido à legislação estadual relacionada à defesa ambiental e agropecuária, os revendedores e/ou transportadores devem estar atentos às exigências estabelecidas por cada estado em que as mercadorias estão sendo embarcadas.

As regras para o transporte de insumos agrícolas têm mais de 3.500 páginas e existem vários órgãos de controle, como a Agência do Meio Ambiente, a Agência de Defesa Fitossanitária, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Secretaria da Fazenda.

O SETOR DE TRANSPORTES E SUA QUALIDADE DE SERVIÇO

A qualidade no serviço de transporte de uma instituição está atrelada a vários atributos

pertencentes a um conjunto estrutural e humano das organizações. Dentro desse cenário de evolução tecnológica, os consumidores passaram a ter acesso a mais informações e, em consequência disso, mais opções de escolha, se tornando mais exigentes com relação à escolha da organização que possa fornecer um serviço de entrega com eficiência. (SILVA,2018).

Por isso deve se avaliar o melhor modal para conseguir atingir o melhor custo/benefício para a entrega da mercadoria. (COLAVITE, KONISHI, 2015).

No Brasil, a sua matriz de transportes está composta pelo modal rodoviário que representa 61,1%, modal ferroviário com 20,7%, o modal hidroviário com 13,6%, o modal dutoviário com 4,2% e o aeroviário com apenas 0,4%. (CNT,2013).

Na tomada de decisão das empresas, o modal rodoviário é o mais escolhido, podendo levar a mercadoria utilizando automóveis, ônibus etc. Sendo o caminhão um meio de transporte flexível, tem sido preferência aos três e navios, limitados por sua inflexibilidade e por exigir maior tempo e volume de carga. Os fatores tempo e funcionalidade são primordiais na escolha do modal de transporte em muitos casos. (ROCHA, 2015).

Já é histórica a opção por rodovias e a ausência de ligações intermodais mais dinâmicas, geram prejuízos de até R\$ 9,6 bilhões anuais. (Banco Mundial, 2016).

Por conta desse cenário onde as rodoviárias ganham prioridades, se torna notável que para a prestação de serviço ao cliente seja de qualidade, é necessário que todos os gaps sejam eliminados. Os gaps vêm sendo amenizados conforme um compromisso efetivo da gerência com a qualidade do serviço, percebe tal medida a partir do momento em que busca planejar a produção e negociar com os clientes. (WESTPHAL, OLIVEIRA, SOUZA, 2009).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos resultados obtidos, evidenciamos que a matriz de transportes no Brasil tem uma defasagem no setor dos modais, onde em sua grande maioria é feito o uso do modal rodoviário para transporte de carga, conforme mostra a tabela 1.

Na tabela 1 é apresentada uma relação demonstrando o respectivo percentual de cada modal na Matriz, desde 2005 até 2019. O principal ponto a ser observado é que ainda nos dias de hoje, o modal rodoviário ainda se sobressai em relação aos outros modais.

Ainda ressaltando a tabela 1 fica evidente como o modal rodoviário se sobressai com relação aos outros modais, o que é confuso pois o modal rodoviário é o menos indicado para transporte de cargas em grandes quantidades ainda mais para o transporte de produção agrícola.

Tabela 1. Evolução da Matriz de Transportes de Cargas do Brasil

FONTE	PROCESSAMENTO PNLT	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	BOLETIM ESTATÍSTICO CNT	CNT	CNT/IBGE	BOLETIM ESTATÍSTICO CNT
ANO	2005	2006	2008	2013	2014	2019
RODOVIÁRIO	58,0%	59,0%	61,1%	61,1%	61,1%	61,1%
FERROVIÁRIO	25,0%	24,0%	20,7%	20,7%	20,7%	20,7%
HIDROVIÁRIO	13,0%	13,0%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%
DUTOVIÁRIO	3,6%	3,7%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%
AÉREO	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Fonte: (Machado e Junior, 2021)

Por conta da pouca utilização dos modais, o acesso ao transporte rodoviário se vê como o menos viável relacionado ao custo/benefício por conta dos gaps de qualidade. A partir da figura 1, conseguimos analisar em função dos gaps de qualidade, que o modal rodoviário pode ser o mais usado em transporte de cargas no Brasil, mas não é o mais eficiente para o transporte de cargas grandes de produção agrícola, e para que seja eficiente é necessário a correção dos gaps de qualidade.

Na figura 1, pôde-se analisar exatamente o que acontece com os modais no Brasil e o porquê de o modal rodoviário estar tão valorizado com relação aos outros modais. Isso é em função dos gaps de qualidade. O modal rodoviário pode ser o mais usado em transporte de cargas no Brasil, mas não é o mais eficiente em relação a custo e benefício, é necessário a correção desses gaps, sendo ao todo cinco gaps.

Figura 1. Os gaps de má prestação de serviço.

Fonte: (FACCHINE, 2006 *apud* NUNEZ *et al.*, 2002).

Para a correção é preciso um bom planejamento nos gaps de qualidade em prestação de serviços, primeiro é necessário analisar todos os gaps, logo em seguida se criar um planejamento da ação necessária para diminuir ou eliminar os gaps, ou seja, colocar no papel tudo aquilo que se tem de expectativas para que seu objetivo seja alcançado (gap 1). Nesse caso o objetivo pode ser criar ligações intermodais mais dinâmicas e não utilizar somente o modal rodoviário para transporte de cargas.

Já o próximo passo (gap 2) seria analisar como um todo a empresa e do porquê ela investiria nesse objetivo, quais as perspectivas de futuro uma vez que chegassem no objetivo proposto. O passo três (gap 3), já deixa claro qual será nossa realidade como empresa, e como devemos agir, visto que partimos de uma previsão de como a empresa vai estar e onde vai chegar. E assim conseguimos o desdobramento das estratégias (gap 4), dos processos de comunicação e direcionamento de toda a empresa, através do compromisso dos colaboradores e da liderança (gap 5).

Em geral, esses resultados indicam que a qualidade nos serviços de transporte de insumos agrícolas é falha no Brasil, já que empregam muito do modal rodoviário esquecendo de fazer ligações intermodais mais dinâmicas, seja utilizando mais de um modal ou fazendo uso estratégico deles, pensando em atender o cliente no tempo certo e na qualidade certa. Claro que para esse tipo de pensamento estar presente no Brasil é necessário que investimentos sejam feitos para melhoria da infraestrutura dos modais e o incentivo a uso deles, uma vez que o modal rodoviário não apresente um

custo/benefício adequado, ele por conta de ser um dos mais explorados e investidos no Brasil acaba sendo escolha de grande parte dos empresários e de grandes empresas.

5. CONCLUSÃO

O objetivo inicial dessa pesquisa foi estabelecer um panorama atual da qualidade nos modais do Brasil com relação ao agronegócio, retratar a qualidade no transporte de insumos agrícolas, evidenciar a importância do agronegócio, em especial os insumos agrícolas no Brasil. A primeira pergunta nesse estudo procurou determinar se o transporte de insumos agrícolas tinha qualidade de serviço ou não para a população brasileira. Contudo identificamos déficits também conhecidos por gaps de qualidade no setor do agronegócio, voltado para o transporte de insumos agrícolas.

No entanto, pesquisas mais aprofundadas junto ao tema devem ser realizadas. Visto que os gaps de qualidade que foram encontrados no uso do transporte rodoviário como matriz de transporte do nosso país, portanto, sugere-se um estudo mais aprofundado com o foco voltado para investimento de uma nova e melhor matriz de transporte para o Brasil.

Os resultados desse estudo indicam que a qualidade nos serviços de transporte de insumos agrícolas é falha no Brasil, já que empregam muito do modal rodoviário esquecendo de fazer ligações intermodais mais dinâmicas. O Brasil tem o potencial necessário para aumentar a qualidade dos modais de transporte, assim como implantar e investir em novos modais. Tomados em conjunto, estes resultados sugerem um caminho a explorar na logística de maneira corretiva, seja na melhoria da infraestrutura dos modais e no incentivo a uso deles, uma vez que o modal rodoviário não apresente um custo/benefício adequado, ele por conta de ser um dos mais explorados e investidos no Brasil acaba sendo escolha de grande parte dos empresários e de grandes empresas.

Esta pesquisa amplia nosso conhecimento sobre um ramo que já vem sendo debatido na logística, na qual é o uso dos modais e sua matriz, onde vem coadunado com suas preocupações mais latendo do mundo: o custo/benefício para atingir meu público-alvo.

Uma limitação deste estudo é que não pode determinar exatamente como implementar as alternativas apresentadas. Este material irá servir como base para futuros estudos e projeta uma visão de obter melhores resultados voltados aos meios logísticos de nosso país.

AGRADECIMENTOS

Aos professores Daniele G. Kumanaya e Thabata Rugai, por servirem como nossos conselheiros e por cumprirem esse papel com dedicação e amizade.

Obrigado aos amigos que sempre estiveram ao nosso lado, pela amizade incondicional e pelo apoio que tem dado neste trabalho.

REFERÊNCIAS

ANTF- Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. **O setor Ferroviário de carga Brasileiro- Informações Gerais**. Disponível em: <https://www.antf.org.br/informacoes-gerais/>. Acessado em: 12/05/2021.

BARCELLOS,T. O que são insumos agrícolas e como planejar a compra. Disponível em: <https://blog.aegro.com.br/insumos-agricolas/>. Acesso em:18/10/2022.

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. **Fundamentos de Metodologia: Um Guia para a Iniciação Científica**. 2 Ed. São Paulo: Makron Books, 2000.

BLISKA, F. M. M.; BLISKA JÚNIOR, A.; BARROS, T. M. S. M. Uma perspectiva da gestão da segurança e da saúde ocupacional na produção brasileira de café. IGepec, Toledo, v. 23, n.1, p. 162-180, jan./jun. 2019.

BRASIL. **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/>. Acesso em:18/10/2022.

Caminhos da safra da produção e exportação de grãos. **Embrapa**, 2015. Disponível em: https://www.embrapa.br/documents/1355154/32186845/Estudo10-caminhos+da+safra-ppt_web.pdf/fcd34cc8-013b-bd2f-ec59-c8b06c51a88c.>Acesso em: 25 de outubro de 2022.

CARVALHO.C. **Insumos agrícolas: o elemento chave para a produção**. Disponível em: <https://agro20.com.br/insumos-agricolas>> Acesso em:18/10/2022.

COLAVITE, A. S.; KONISHI, F. **A matriz do transporte no Brasil: uma análise comparativa para a competitividade**. Simpósio de Excelência em Gestão de Tecnologia-XII SEGeT, Resende- RJ, 2015

Comércio Exterior Brasileiro bate recorde de corrente, superávit e exportações em 2021. Ministério da Economia, 2022. Disponível em: < <https://www.gov.br/siscomex/pt-br/informacoes/demais-noticias-de-comercio-exterior/comercio-exterior/comercio-exterior-brasileiro-bate-recorde-de-corrente-superavit-e-exportacoes-em-2021>>. Acesso em: 21 de outubro de 2022.

FACCHINE, D. **Análise dos gaps de percepção dos atores envolvidos no transporte urbano de carga em Porto Alegre**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ed. São Paulo: Atlas, 2009.

HERTZ, T. R. *et al.* **A importância do agronegócio no Brasil: uma revisão de literatura**. 2017.

HÖRBE, T. D. A. N., DE MOURA, G. L., SILVA, A. H., VARGAS, K. S., MACHADO, E. C. L. **Gestão por Processos: uma Proposta Aplicável a uma Pequena Empresa do Ramo de Alimentação**. *Sistemas & Gestão*, v. 10, n. 2, p. 226-237, 2015.

LERRER, D.; WILKINSON, J. **Stora Enso e movimentos sociais: luta no campo e nas instituições**. *Estudos Sociedade e Agricultura*, v. 24, n. 1, p. 3.011-3.44, 2016.

MACHADO, L.; JUNIOR, P. **Levantamento do Estado Atual da Multimodalidade da Região Centro-Oeste do Brasil**. Ministério da educação instituto federal de educação, ciência e tecnologia de goiás-IFG/GO, Goiânia, 2021.

MALUF, R.; FLEXOR, G. **Questões Agrárias, agrícolas e rurais conjunturas e políticas públicas**. Rio de Janeiro, E-papers Serviços Editoriais Ltda, 2017.

MOURA, et. at. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO: qualidade, meio ambiente, segurança e saúde no agronegócio, 2020. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/815>. Acesso em: 01.nov.2022.

O transporte move o Brasil. CNT, 2013. Disponível em: < <https://www.cnt.org.br/>>. Acesso em: 25 de outubro de 2022.

PACHECO, A. M; SANTOS, I. R. C; HAMZÉ, A. L; MARIANO, R. S. G; SILVA, T. F; ZAPPA, V. A importância do agronegócio para o Brasil – revisão de literatura. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária – ISSN: 1679-7353 Ano X – Número 19 – Julho de 2012.

PINHEIRO, Flávia de Abreu et al. Perfil de Consumidores em Relação à Qualidade de Alimentos e Hábitos de Compras. 2011. 17 f. TCC (Doutorado) - Curso de Tecnologia de Alimentos, Departamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2011. Disponível em: <https://journalhealthscience.pgsskroton.com.br/article/view/1231>. Acesso em: 01.nov. 2022.

Relatório Anual de 2016. **Banco Mundial**, 2016. Disponível em: < <https://openknowledge.worldbank.org>>. Acesso em: 25 de outubro de 2022.

ROCHA, F. C. **O transporte de cargas no Brasil e sua importância para a economia**, Ijuí-RS, 2015.

RODRIGUES, S. S. **Análise da logística de transporte de soja no corredor nordeste**. Mariana. 2017.

SANTOS, M. A; FILHO, J. E. R. V. O agronegócio brasileiro e o desenvolvimento sustentável. Repositório do conhecimento (IPEA). Ano 13 . Edição 87: 2016.

SCHMIDT, E. L. **O sistema de transporte de cargas no Brasil e sua influência sobre a Economia**. Florianópolis: 2011. 88p. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – Departamento de

Ciências Econômicas – Universidade de Santa Catarina, 2011.

SILVA, J. **Avaliação da qualidade no serviço de entregas em uma empresa do e-commerce: nível de satisfação entre o serviço desejado e percebido.** Universidade Federal do Pernambuco, Carauru, 2018.

WESTPHAL, F. K.; OLIVEIRA, V. SOUZA, J. P. **Modelo Conceitual de qualidade em serviços: Aplicação e resultados em uma pequena empresa.** XXIX Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Salvador, 2009.

WILKINSON, J.; BASTIAAN, R.; DI SABBATO, A. Concentration and Foreign Ownership of Land in Brazil in the context of global Land grabbing. *Canadian Journal of Development Studies*, v. 33, n. 4, p. 417-438, 2012.

WILKINSON, J.; WESZ J.; LOPANE, A. Brazil and China: the agribusiness connection in the Southern Cone context. *Third World Thematics*. v. 1. [s.l.]: Routledge, p. 1-120, 2016.